

Un modello per l'Euro Short-Term Rate €STR

Angelini, F.^{a*} Herzel, S.^b Nicolosi, M.^c

^a Dipartimento di Economia (UNIPG); ^b Dipartimento di Economia (UNIROMA2); ^c Link Campus University (Roma)

* Autore corrispondente

Parole chiave: LIBOR, EURIBOR, ESTR, Short Rate Models, Models with jumps

Introduzione

I LIBOR sono stati terminati definitivamente a giugno 2023. Questi indici definivano i valori del tasso d'interesse in contratti con enormi volumi di scambio (finanziamenti indicizzati, FRN, IRS). Sono stati sostituiti con indici di tassi overnight, il SONIA per il GBP e il SOFR per l'USD, amministrati dalle Banche centrali. Il motivo della sostituzione è che i LIBOR erano basati sulle dichiarazioni di un panel di banche e potevano essere manipolabili, mentre gli indici che li sostituiscono sono rappresentativi di transazioni effettuate. Analogo processo di sostituzione avverrà per gli EURIBOR, che saranno sostituiti dall'indice ESTR già in vigore dal 2019.

Metodo

Un'analisi dei dati storici dell'ESTR mostra che il valore dell'indice è guidato da vicino dalla politica monetaria della BCE attraverso il tasso REFI. L'indice è di fatto costante a tratti e salta quando la BCE cambia il tasso ufficiale. Esistono diversi strumenti finanziari che hanno l'ESTR come sottostante (OIS, Futures, ...) le cui quotazioni sembrano dare informazioni sui movimenti futuri dell'ESTR. Il lavoro intende proporre un semplice modello per la dinamica dell'ESTR con salti a date prefissate (le date delle riunioni del consiglio direttivo della BCE). Il modello viene calibrato attraverso i tassi OIS.

Risultati

Il modello costruito permette di effettuare previsioni per i valori dell'ESTR dopo le date di possibile salto, dunque, di fatto, per le risoluzioni della politica monetaria della BCE. Permette, inoltre, di stimare i tassi a termine overnight e di determinare una possibile struttura a termine basata sull'ESTR. La struttura a termine è rilevante perché permette di sostituire, nei contratti finanziari, gli EURIBOR con degli indici *forward-looking*, più

naturali in tali ambiti. Gli indici basati sull'ESTR sono invece, per loro natura, *backward-looking*.

Bibliografia

- Backwell, A., Hayes, J., 2022. Expected and unexpected jumps in the overnight rate: Consistent management of the Libor transition. *Journal of Banking & Finance*, 145, 106669.
- Duffie, D., Stein, J.C., 2015. Reforming LIBOR and Other Financial Market Benchmarks. *Journal of Economic Perspective*, Vol. 29, No. 2, 191-212.
- Fontana, C., Grbac, Z., Schmidt, T., 2022. Term structure modelling with overnight rates beyond stochastic continuity. arXiv preprint arXiv:2202.00929.
- Heitfield, E., Park, Y. H., 2019. Inferring term rates from SOFR futures prices. *Finance and Economics Discussion Series 2019-014*. Washington: Board of Governors of the Federal Reserve System, <https://doi.org/10.17016/FEDS.2019.014>.
- Skov, J.B., Skovmand, D., 2021. Dynamic Term structure models for SOFR futures. *Journal of Futures Markets*, Vol. 41, 10, 1495-1673.
- Tuckman, B., 2023. Short-Term Rate Benchmarks: The Post-LIBOR Regime. *Annual Review of Financial Economics*, 15.

DOI: [10.5281/zenodo.10051931](https://doi.org/10.5281/zenodo.10051931)